

DENSITY OF EARLY FISHERIES DEVELOPMENT STAGES (ind/m³)

Site	Date	Total	Eggs	larvae with yolk-sac	larvae without yolk-sac		
					proto	meso	meta
BU	23/12/2009	1,65	0,00	0,09	0,71	0,61	0,33
BU	30/12/2009	0,09	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
BU	7/01/2010	0,38	0,05	0,14	0,33	0,00	0,00
BU	21/01/2010	4,15	0,38	1,18	3,21	0,57	0,00
BU	27/01/2010	5,48	0,00	3,73	5,48	0,00	0,00
BU	12/02/2010	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
BU	19/02/2010	0,61	0,00	0,09	0,52	0,09	0,00
BU	26/02/2010	0,38	0,05	0,19	0,33	0,00	0,00
BU	5/03/2010	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
BU	12/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	26/03/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BU	31/03/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BU	3/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	15/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	23/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	8/10/2010	1,42	0,09	1,27	1,32	0,00	0,00
BU	14/10/2010	3,45	0,52	1,70	2,93	0,00	0,00
BU	22/10/2010	4,58	0,19	3,78	4,39	0,00	0,00
BU	5/11/2010	3,07	0,38	0,85	2,69	0,00	0,00
BU	12/11/2010	2,60	0,85	1,13	1,75	0,00	0,00
BU	18/11/10	8,69	2,93	4,58	5,76	0,00	0,00
BU	26/11/2010	1,98	0,24	0,52	1,75	0,00	0,00
BU	10/12/2010	10,58	0,09	2,41	10,48	0,00	0,00
BU	17/12/2010	5,05	0,19	1,61	4,15	0,71	0,00
BU	23/12/10	34,28	11,66	14,64	22,57	0,05	0,00
BU	30/12/10	1,32	0,00	0,94	1,32	0,00	0,00
BU	7/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	14/01/11	0,85	0,00	0,14	0,85	0,00	0,00
BU	20/01/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
BU	11/02/2011	1,98	0,00	0,19	1,98	0,00	0,00
BU	15/02/11	9,73	0,47	8,31	8,92	0,33	0,00
BU	25/02/11	0,61	0,00	0,19	0,61	0,00	0,00
BU	4/03/2011	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
BU	11/03/2011	0,09	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
BU	1/04/2011	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
BU	8/04/2011	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
BU	5/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	9/09/2011	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
BU	16/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BU	23/09/2011	0,94	0,24	0,52	0,71	0,00	0,00
BU	7/10/2011	26,06	0,38	12,46	25,31	0,38	0,00
BU	14/10/2011	4,77	0,66	0,57	4,06	0,05	0,00
BU	21/10/2011	37,44	26,82	7,22	10,62	0,00	0,00
BU	28/10/2011	18,18	2,27	2,50	14,59	1,32	0,00
BU	3/11/2011	18,56	1,13	8,12	17,42	0,00	0,00
BU	9/11/2011	11,66	0,66	4,53	11,00	0,00	0,00
BU	24/11/2011	2,74	0,71	0,19	1,98	0,05	0,00
BU	8/12/2011	3,31	1,75	0,61	1,70	0,28	0,00
BU	15/12/2011	1,61	0,00	0,33	1,61	0,00	0,00
BU	30/12/2011	1,98	0,24	0,28	1,04	0,80	0,05
BU	6/01/2012	1,32	1,04	1,09	1,32	0,00	0,00
BU	13/01/2012	1,79	0,00	0,05	1,79	0,00	0,00
BU	27/01/2012	0,71	0,09	0,33	0,61	0,00	0,00
BU	10/02/2012	0,90	0,00	0,33	0,90	0,00	0,00
BU	17/02/2012	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
BU	24/02/2012	1,65	0,85	1,09	0,80	0,00	0,00
BU	2/03/2012	1,79	1,56	0,24	0,14	0,09	0,00
BU	16/03/2012	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
BU	23/03/2012	0,61	0,00	0,19	0,33	0,28	0,00
BU	4/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	20/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	27/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	13/09/2012	0,52	0,14	0,38	0,38	0,00	0,00
BU	21/09/2012	4,63	0,57	2,97	4,06	0,00	0,00
BU	28/09/2012	5,10	0,00	0,94	5,10	0,00	0,00
BU	5/10/2012	10,20	3,26	6,19	6,94	0,00	0,00
BU	18/10/2012	16,48	1,89	9,07	14,59	0,00	0,00
BU	30/10/2012	1,84	0,00	0,09	1,79	0,05	0,00
BU	3/11/2012	14,40	0,80	7,55	13,60	0,00	0,00
BU	8/11/2012	12,13	0,00	0,76	11,76	0,38	0,00
BU	23/11/2012	5,67	1,89	1,13	3,59	0,19	0,00
BU	27/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	1/12/2012	11,52	0,00	8,50	3,02	0,00	0,00
BU	9/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	19/12/2012	19,36	0,38	5,29	18,18	0,80	0,00
BU	29/12/2012	17,56	0,19	4,91	17,00	0,38	0,00
BU	4/01/2013	36,17	3,78	8,73	31,82	0,57	0,00
BU	10/01/2013	17,28	2,50	5,52	14,40	0,38	0,00
BU	17/01/2013	2,64	0,19	0,38	2,64	0,00	0,00
BU	25/01/2013	1,32	0,00	0,57	1,32	0,00	0,00
BU	1/02/2013	0,90	0,05	0,09	0,85	0,00	0,00
BU	11/02/2013	0,38	0,00	0,19	0,38	0,00	0,00
BU	22/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BU	1/03/2013	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
BU	1/03/2013	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
BU	8/03/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BU	14/03/2013	3,45	0,19	3,21	3,26	0,00	0,00
BU	27/03/2013	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
BU	5/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	12/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	19/04/2013	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
BU	26/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	6/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	12/09/2013	0,19	0,05	0,19	0,14	0,00	0,00
BU	20/09/2013	0,42	0,00	0,28	0,28	0,14	0,00
BU	25/09/2013	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
BU	3/10/2013	2,22	0,00	1,89	1,89	0,33	0,00
BU	16/10/2013	7,70	2,55	4,82	5,15	0,00	0,00
BU	25/10/2013	13,74	4,77	4,58	8,88	0,09	0,00
BU	6/11/2013	18,65	2,83	2,64	15,82	0,00	0,00
BU	14/11/2013	15,11	2,83	3,21	12,28	0,00	0,00
BU	22/11/2013	19,83	3,97	10,58	11,14	4,53	0,19
BU	29/11/2013	6,80	2,83	4,15	3,97	0,00	0,00
BU	6/12/2013	4,53	0,00	0,76	4,53	0,00	0,00
BU	13/12/2013	21,29	0,00	7,55	21,29	0,00	0,00
BU	10/01/2014	36,64	0,38	18,13	20,02	16,24	0,00
BU	17/01/2014	5,85	0,00	3,02	5,76	0,09	0,00
BU	24/01/2014	0,52	0,00	0,14	0,52	0,00	0,00
BU	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	6/02/2014	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
BU	13/02/2014	0,09	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
BU	21/02/2014	0,14	0,00	0,05	0,14	0,00	0,00
BU	28/02/2014	1,18	0,47	0,61	0,71	0,00	0,00
BU	7/03/2014	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00
BU	13/03/2014	2,46	0,00	0,94	2,46	0,00	0,00
BU	21/03/2014	37,44	1,13	22,43	36,12	0,19	0,00
BU	28/03/2014	2,83	0,00	2,64	2,83	0,00	0,00
BU	18/09/2014	59,68	56,66	0,00	3,02	0,00	0,00
BU	25/09/2014	6,70	0,00	1,51	6,70	0,00	0,00
BU	17/10/2014	11,24	6,42	0,00	4,82	0,00	0,00
BU	30/10/2014	16,10	0,00	3,40	16,10	0,00	0,00
BU	7/11/2014	17,85	1,18	3,78	16,67	0,00	0,00
BU	13/11/2014	17,00	1,51	5,67	15,49	0,00	0,00
BU	28/11/2014	3,02	0,00	2,27	3,02	0,00	0,00
BU	5/12/2014	16,01	1,51	7,27	14,49	0,00	0,00
BU	18/12/2014	1,89	0,09	0,66	1,79	0,00	0,00
BU	23/01/2015	6,52	0,09	1,23	6,42	0,00	0,00
BU	29/01/2015	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00

BU	4/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	12/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	20/02/2015	0,33	0,00	0,24	0,33	0,00	0,00
BU	27/02/2015	1,46	0,00	0,19	1,46	0,00	0,00
BU	5/03/2015	1,51	0,00	0,76	1,51	0,00	0,00
BU	19/03/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BU	27/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	4/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	9/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	18/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	16/10/2015	65,01	48,35	12,13	16,67	0,00	0,00
BU	23/10/2015	5,29	3,97	1,32	0,00	0,00	0,00
BU	2/11/2015	23,04	0,38	0,38	22,66	0,00	0,00
BU	6/11/2015	7,55	0,00	5,67	7,55	0,00	0,00
BU	12/11/2015	24,93	0,00	19,64	24,93	0,00	0,00
BU	26/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	3/12/2015	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00
BU	12/12/2015	19,83	0,47	9,44	19,36	0,00	0,00
BU	19/12/2015	47,59	15,11	11,33	32,48	0,00	0,00
BU	3/01/2016	12,09	1,51	2,64	10,15	0,00	0,00
BU	7/01/2016	6,19	0,76	0,28	5,43	0,00	0,00
BU	14/01/2016	2,22	0,00	0,09	2,22	0,00	0,00
BU	20/01/2016	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00
BU	3/02/2016	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
BU	10/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	14/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	28/02/2016	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
BU	3/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	13/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	17/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	30/03/2016	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
BU	2/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	11/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BU	26/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	3/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	15/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	23/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	8/10/2010	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
CONS	14/10/2010	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CONS	22/10/2010	0,52	0,00	0,09	0,52	0,00	0,00
CONS	12/11/2010	0,42	0,00	0,05	0,38	0,05	0,00
CONS	18/11/10	0,33	0,00	0,24	0,33	0,00	0,00
CONS	26/11/2010	0,47	0,00	0,05	0,47	0,00	0,00
CONS	1/12/2010	1,13	0,00	0,00	0,94	0,19	0,00

CONS	10/12/2010	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	17/12/10	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
CONS	29/12/2010	0,14	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
CONS	7/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	14/01/11	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	20/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	11/02/2011	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
CONS	15/02/2011	1,56	0,05	0,00	1,42	0,09	0,00
CONS	22/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	5/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	5/04/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	9/09/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CONS	16/09/2011	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CONS	23/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	29/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	7/10/2011	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CONS	14/10/2011	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CONS	21/10/2011	0,52	0,00	0,19	0,52	0,00	0,00
CONS	4/11/2011	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CONS	9/11/2011	1,18	0,00	0,00	1,09	0,09	0,00
CONS	24/11/2011	4,25	0,00	0,00	4,15	0,09	0,00
CONS	3/12/2011	0,76	0,00	0,00	0,66	0,09	0,00
CONS	8/12/2011	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CONS	15/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	30/12/2011	0,47	0,05	0,00	0,42	0,00	0,00
CONS	6/01/2012	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CONS	13/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	20/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	26/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	9/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	16/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	24/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	2/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	27/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	4/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	13/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	20/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	27/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	18/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	9/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	15/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	24/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	1/12/2012	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CONS	4/12/2012	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CONS	8/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONS	29/12/2012	1,04	0,00	0,09	1,04	0,00	0,00
CONS	4/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	10/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	17/01/2013	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
CONS	20/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	1/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	11/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	22/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	1/03/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	1/03/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	3/03/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	27/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	5/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	12/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	19/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	26/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	6/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	12/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	20/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	25/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	3/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	16/10/2013	0,28	0,00	0,00	0,09	0,19	0,00
CONS	25/10/2013	3,40	0,57	0,19	2,64	0,19	0,00
CONS	6/11/2013	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
CONS	14/11/2013	1,32	0,14	0,33	1,32	0,00	0,00
CONS	22/11/2013	0,71	0,00	0,14	0,71	0,00	0,00
CONS	25/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	6/12/2013	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CONS	13/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	21/12/2013	0,57	0,00	0,00	0,38	0,19	0,00
CONS	10/01/2014	0,24	0,00	0,19	0,24	0,00	0,00
CONS	17/01/2014	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CONS	24/01/2014	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
CONS	31/01/2014	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
CONS	6/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	13/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	21/02/2014	0,09	0,00	0,05	0,09	0,00	0,00
CONS	28/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	7/03/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	21/03/2014	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
CONS	28/03/2014	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
CONS	18/09/2014	0,28	0,00	0,19	0,28	0,00	0,00
CONS	25/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	17/10/2014	0,19	0,05	0,05	0,14	0,00	0,00

CONS	30/10/2014	1,37	0,00	0,05	1,37	0,00	0,00
CONS	7/11/2014	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
CONS	13/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	28/11/2014	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CONS	5/12/2014	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
CONS	18/12/2014	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CONS	23/01/2015	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CONS	29/01/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	4/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	12/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	20/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	27/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	5/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	19/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	27/32015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	4/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	18/09/2015	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CONS	16/10/2015	8,07	0,00	4,25	8,07	0,00	0,00
CONS	23/10/2015	7,27	0,28	5,81	6,99	0,00	0,00
CONS	26/10/2015	6,61	0,00	5,10	6,61	0,00	0,00
CONS	3/11/2015	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CONS	26/11/2015	1,98	0,61	0,28	1,37	0,00	0,00
CONS	2/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	12/12/2015	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00
CONS	19/12/2015	14,21	0,00	6,42	14,21	0,00	0,00
CONS	24/12/2015	4,86	0,24	0,80	4,63	0,00	0,00
CONS	30/12/2015	6,23	0,00	1,61	6,23	0,00	0,00
CONS	5/01/2016	7,22	0,00	3,82	7,22	0,00	0,00
CONS	13/01/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	18/01/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CONS	25/01/2016	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CONS	3/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	10/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	15/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	28/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	3/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	13/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	17/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	16/12/2009	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00
ITA	28/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	8/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	13/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	19/01/2010	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	26/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITA	3/02/2010	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
ITA	9/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	23/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	23/03/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	6/10/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	19/10/2010	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
ITA	26/10/10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
ITA	8/11/2010	0,24	0,00	0,05	0,24	0,00	0,00
ITA	16/11/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	23/11/10	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
ITA	30/11/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	7/12/2010	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
ITA	15/12/10	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
ITA	27/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	2/01/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ITA	5/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	12/01/2011	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
ITA	26/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	9/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	17/02/11	0,19	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ITA	9/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	16/03/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	6/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	4/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	6/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	21/09/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	28/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	5/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	13/10/2011	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
ITA	19/10/2011	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00
ITA	3/11/2011	0,42	0,00	0,00	0,38	0,05	0,00
ITA	8/11/2011	1,18	0,00	0,00	0,99	0,19	0,00
ITA	14/11/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	22/11/2011	0,14	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00
ITA	29/11/2011	0,19	0,00	0,05	0,19	0,00	0,00
ITA	7/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	21/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	28/12/2011	0,09	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
ITA	4/01/2012	0,28	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	11/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	18/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	25/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	9/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	15/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITA	22/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	7/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	14/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	21/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	3/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	20/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/09/2012	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
ITA	20/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	27/09/2012	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
ITA	18/10/2012	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
ITA	1/11/2012	0,76	0,00	0,00	0,71	0,05	0,00
ITA	6/11/2012	1,32	0,00	0,00	1,27	0,05	0,00
ITA	12/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	23/11/2012	0,85	0,00	0,00	0,76	0,09	0,00
ITA	28/11/2012	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
ITA	4/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	29/12/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	2/01/2013	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
ITA	9/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	16/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	23/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	30/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	6/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	13/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	20/02/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	27/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	13/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	24/03/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	4/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	10/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	20/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	24/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	5/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	10/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	19/09/2013	0,19	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
ITA	26/09/2013	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
ITA	2/10/2013	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ITA	9/10/2013	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
ITA	19/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	7/11/2013	1,09	0,00	0,09	0,14	0,90	0,00
ITA	13/11/2013	1,61	0,00	0,24	0,52	1,04	0,05
ITA	21/11/2013	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
ITA	28/11/2013	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

ITA	3/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	8/12/2013	0,24	0,00	0,00	0,19	0,05	0,00
ITA	12/12/2013	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ITA	17/12/2013	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ITA	8/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	14/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	21/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	28/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	5/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	18/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	26/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	5/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	12/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	18/03/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	17/09/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	24/09/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	8/10/2014	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
ITA	15/10/2014	3,78	0,00	0,94	3,78	0,00	0,00
ITA	28/10/2014	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
ITA	6/11/2014	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
ITA	14/11/2014	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
ITA	27/11/2014	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
ITA	3/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	12/12/2014	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ITA	17/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	22/12/2014	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
ITA	6/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	15/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	21/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	27/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	3/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	24/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	3/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	11/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	31/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	7/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	15/09/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	29/09/2015	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
ITA	16/10/2015	5,62	0,00	0,42	5,38	0,24	0,00
ITA	21/10/2015	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00

ITA	26/10/2015	0,85	0,00	0,00	0,80	0,05	0,00
ITA	3/11/2015	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
ITA	11/11/2015	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
ITA	25/11/2015	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
ITA	2/12/2015	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
ITA	8/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	16/12/2015	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
ITA	24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	30/12/2015	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
ITA	5/01/2016	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
ITA	12/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	18/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	27/01/2016	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ITA	3/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	10/02/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ITA	15/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	28/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	3/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	13/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	17/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	14/09/2016	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
ITA	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	28/09/2016	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ITA	11/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	28/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	3/11/2016	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
ITA	9/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	15/11/2016	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
ITA	25/11/2016	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
ITA	1/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	14/12/2016	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ITA	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	16/12/2009	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
E1	23/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	8/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	13/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	26/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	9/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	18/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	3/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	23/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E1	6/10/2010	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
E1	19/10/2010	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
E1	23/10/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	26/10/2010	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	8/11/2010	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
E1	16/11/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	23/11/10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	30/11/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	7/12/2010	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	15/12/10	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
E1	21/12/2010	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
E1	27/12/10	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
E1	12/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	19/01/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	27/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	1/02/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	9/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	17/02/11	11,57	0,00	0,00	10,39	0,94	0,24
E1	2/03/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	9/03/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	16/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	30/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	6/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	26/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	4/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	6/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	21/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	28/09/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	5/10/2011	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
E1	13/10/2011	5,34	0,00	0,85	5,34	0,00	0,00
E1	19/10/2011	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
E1	3/11/2011	1,51	0,00	0,00	1,27	0,24	0,00
E1	8/11/2011	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
E1	14/11/2011	0,47	0,00	0,00	0,38	0,09	0,00
E1	22/11/2011	0,38	0,00	0,00	0,28	0,09	0,00
E1	7/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	14/12/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	21/12/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	28/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	4/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	18/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	25/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	9/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	15/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E1	22/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	7/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	14/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	21/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	3/04/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	11/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	20/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	20/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	27/09/2012	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00
E1	14/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	19/10/2012	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
E1	1/11/2012	3,07	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00
E1	6/11/2012	2,08	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00
E1	12/11/2012	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00
E1	23/11/2012	0,90	0,00	0,00	0,71	0,19	0,00
E1	28/11/2012	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	2/12/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	11/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	29/12/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	2/01/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	9/01/2013	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	23/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	30/01/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	6/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	13/02/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	20/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	27/02/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	13/03/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	24/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	4/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	20/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	24/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	5/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	10/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	19/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	26/09/2013	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
E1	2/10/2013	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
E1	9/10/2013	0,19	0,00	0,00	0,05	0,14	0,00
E1	16/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	7/11/2013	1,75	0,00	0,00	0,76	0,99	0,00
E1	13/11/2013	4,86	0,00	1,04	3,21	1,65	0,00
E1	21/11/2013	0,66	0,00	0,05	0,66	0,00	0,00
E1	28/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	3/12/2013	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00

E1	8/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	12/12/2013	0,71	0,00	0,00	0,66	0,05	0,00
E1	17/12/2013	0,09	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
E1	8/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	14/01/2014	0,85	0,00	0,09	0,80	0,05	0,00
E1	22/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	28/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	5/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/02/2014	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	19/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	26/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	5/03/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	12/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	18/03/2014	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	17/09/2014	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
E1	24/09/2014	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
E1	8/10/2014	9,07	0,00	4,34	9,07	0,00	0,00
E1	15/10/2014	0,80	0,00	0,09	0,80	0,00	0,00
E1	28/10/2014	0,94	0,00	0,14	0,94	0,00	0,00
E1	6/11/2014	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
E1	14/11/2014	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00
E1	27/11/2014	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
E1	3/12/2014	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
E1	12/12/2014	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	17/12/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	22/12/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	6/01/2015	1,65	0,00	0,00	1,61	0,05	0,00
E1	15/01/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	21/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	27/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	3/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/02/2015	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	18/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	24/02/2015	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	3/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	31/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	31/08/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	7/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	15/09/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	29/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	6/10/2015	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
E1	16/10/2015	22,66	0,00	15,11	22,66	0,00	0,00

E1	21/10/2015	1,56	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00
E1	3/11/2015	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
E1	11/11/2015	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
E1	2/12/2015	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00
E1	8/12/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	16/12/2015	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
E1	24/12/2015	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
E1	30/12/2015	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00
E1	5/01/2016	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
E1	13/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	20/01/2016	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
E1	25/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	3/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	10/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	15/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	28/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	3/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	13/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	17/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	7/09/2016	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	20/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	28/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	11/10/2016	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
E1	28/10/2016	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
E1	3/11/2016	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
E1	9/11/2016	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
E1	15/11/2016	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
E1	25/11/2016	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
E1	1/12/2016	1,46	0,00	0,00	0,94	0,52	0,00
E1	14/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	27/12/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	2/01/2017	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
E1	11/01/2017	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
E1	18/01/2017	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
E1	25/01/2017	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
E1	2/02/2017	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
E1	8/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	15/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	22/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	7/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	15/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E1	20/03/2017	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	17/12/2009	13,50	0,14	1,37	10,81	2,27	0,28
PY	21/12/2009	2,27	0,09	0,00	2,17	0,00	0,00
PY	8/01/2010	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	14/01/2010	1,18	0,09	0,33	0,90	0,19	0,00
PY	18/01/2010	1,46	0,24	0,42	1,09	0,14	0,00
PY	25/01/2010	0,80	0,09	0,19	0,61	0,09	0,00
PY	6/02/2010	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	1/02/2010	0,47	0,00	0,14	0,47	0,00	0,00
PY	18/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	25/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	4/03/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	11/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	25/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	30/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	4/10/2010	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
PY	12/10/2010	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	18/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	25/10/2010	0,80	0,57	0,00	0,24	0,00	0,00
PY	8/11/2010	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	16/11/10	0,19	0,09	0,00	0,05	0,05	0,00
PY	23/11/2010	0,99	0,66	0,24	0,33	0,00	0,00
PY	29/11/10	2,50	2,27	0,14	0,19	0,05	0,00
PY	6/12/2010	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	13/12/10	0,33	0,28	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	20/12/10	3,92	1,37	0,00	2,55	0,00	0,00
PY	27/12/10	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
PY	3/01/2011	0,76	0,38	0,28	0,38	0,00	0,00
PY	10/01/2011	0,28	0,09	0,14	0,19	0,00	0,00
PY	17/01/11	0,42	0,14	0,19	0,24	0,00	0,05
PY	24/01/2011	0,09	0,00	0,05	0,09	0,00	0,00
PY	7/02/2011	0,33	0,09	0,24	0,24	0,00	0,00
PY	14/02/2011	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	21/02/11	0,38	0,14	0,00	0,24	0,00	0,00
PY	28/02/11	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	10/03/2011	0,09	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
PY	17/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	21/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	28/03/2011	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	4/04/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	11/04/2011	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
PY	25/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	3/05/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	5/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	12/09/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

PY	21,9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	26/09/2011	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	3/10/2011	0,47	0,28	0,09	0,19	0,00	0,00
PY	11/10/2011	1,46	0,14	0,09	1,04	0,28	0,00
PY	17/10/2011	4,82	0,57	0,28	4,25	0,00	0,00
PY	24/10/2011	7,79	0,05	2,08	3,64	4,11	0,00
PY	31/10/2011	5,00	0,00	0,05	4,91	0,09	0,00
PY	5/11/2011	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	15/11/2011	12,70	12,28	0,09	0,42	0,00	0,00
PY	21/11/2011	13,41	13,13	0,00	0,28	0,00	0,00
PY	29/11/2011	6,37	5,81	0,14	0,57	0,00	0,00
PY	16/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	19/12/2011	1,70	1,61	0,09	0,09	0,00	0,00
PY	27/12/2011	7,13	6,85	0,28	0,28	0,00	0,00
PY	3/01/2012	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	9/01/2012	10,53	9,02	0,52	1,51	0,00	0,00
PY	16/01/2012	8,92	8,50	0,38	0,42	0,00	0,00
PY	23/01/2012	15,44	7,13	8,31	8,31	0,00	0,00
PY	30/01/2012	1,79	0,61	0,94	1,18	0,00	0,00
PY	13/02/2012	4,25	1,13	3,07	3,12	0,00	0,00
PY	23/02/2012	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	5/03/2012	0,66	0,61	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	12/03/2012	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	22/03/2012	0,61	0,47	0,14	0,00	0,00	0,00
PY	26/03/2012	0,09	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
PY	3/04/2012	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
PY	9/04/2012	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	16/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	6/09/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	10/09/2012	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	17/09/2012	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	26/09/2012	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
PY	1/10/2012	2,41	0,14	1,18	2,27	0,00	0,00
PY	15/10/2012	17,42	3,40	1,75	14,02	0,00	0,00
PY	30/10/2012	7,74	2,74	0,66	5,00	0,00	0,00
PY	5/11/2012	6,66	0,42	0,09	6,14	0,09	0,00
PY	12/11/2012	2,74	0,57	0,00	2,17	0,00	0,00
PY	19/11/2012	1,23	1,04	0,09	0,19	0,00	0,00
PY	3/12/2012	5,43	2,55	2,88	0,00	0,00	0,00
PY	17/12/2012	0,14	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	26/12/2012	5,00	3,73	0,28	1,27	0,00	0,00
PY	3/01/2013	1,75	0,00	0,19	1,75	0,00	0,00
PY	7/01/2013	1,79	0,57	0,33	1,23	0,00	0,00
PY	14/01/2013	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	21/01/2013	0,57	0,00	0,24	0,57	0,00	0,00

PY	29/01/2013	0,76	0,71	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	4/02/2013	0,19	0,05	0,14	0,14	0,00	0,00
PY	18/02/2013	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
PY	26/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	4/03/2013	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	12/03/2013	0,14	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	22/03/2013	1,04	0,05	0,09	0,99	0,00	0,00
PY	1/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	8/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	15/04/2013	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
PY	24/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	9/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	17/09/2013	0,28	0,09	0,19	0,14	0,00	0,00
PY	23/09/2013	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
PY	30/09/2013	6,66	0,00	6,56	6,61	0,05	0,00
PY	7/10/2013	0,14	0,09	0,05	0,05	0,00	0,00
PY	15/10/2013	0,42	0,19	0,19	0,05	0,19	0,00
PY	28/10/2013	5,85	0,05	1,18	4,53	1,23	0,00
PY	4/11/2013	8,73	0,09	6,33	6,89	1,75	0,00
PY	11/11/2013	1,84	0,24	0,00	1,61	0,00	0,00
PY	21/11/2013	12,65	1,42	4,20	11,24	0,00	0,00
PY	26/11/2013	3,73	0,71	0,57	3,02	0,00	0,00
PY	2/12/2013	0,85	0,00	0,42	0,57	0,28	0,00
PY	6/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	9/12/2013	1,61	0,76	0,24	0,28	0,57	0,00
PY	17/12/2013	1,09	0,71	0,00	0,38	0,00	0,00
PY	6/01/2014	3,26	0,52	2,74	2,74	0,00	0,00
PY	12/01/2014	1,98	1,46	0,09	0,42	0,09	0,00
PY	20/01/2014	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
PY	27/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	3/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	17/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	24/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	8/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	10/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	22/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	17/09/2014	0,71	0,19	0,33	0,52	0,00	0,00
PY	22/09/2014	0,38	0,05	0,05	0,33	0,00	0,00
PY	29/09/2014	1,94	0,05	0,47	1,89	0,00	0,00
PY	7/10/2014	6,61	2,08	2,46	2,64	0,00	0,00
PY	27/10/2014	1,79	0,38	0,57	1,42	0,00	0,00
PY	4/11/2014	2,17	0,28	0,05	1,84	0,05	0,00
PY	26/11/2014	0,90	0,71	0,00	0,19	0,00	0,00
PY	4/12/2014	1,32	0,38	0,14	0,94	0,00	0,00
PY	8/12/2014	0,76	0,09	0,00	0,66	0,00	0,00

PY	19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	22/12/2014	2,31	1,75	0,00	0,57	0,00	0,00
PY	5/01/2015	2,83	0,24	1,13	2,60	0,00	0,00
PY	22/01/2015	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
PY	30/01/2015	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PY	5/02/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	10/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	23/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	4/03/2015	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	10/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	15/03/2015	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	30/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	2/09/2015	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
PY	14/09/2015	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
PY	28/09/2015	1,61	0,94	0,00	0,66	0,00	0,00
PY	5/10/2015	10,01	0,00	4,53	9,44	0,57	0,00
PY	14/10/2015	9,30	1,13	5,10	8,17	0,00	0,00
PY	21/10/2015	8,73	2,08	1,37	8,73	0,00	0,00
PY	26/10/2015	4,49	0,28	1,84	4,20	0,00	0,00
PY	3/11/2015	15,82	1,84	12,42	15,82	0,00	0,00
PY	11/11/2015	4,82	0,71	2,17	4,11	0,00	0,00
PY	16/11/2015	66,53	12,09	22,99	54,44	0,00	0,00
PY	24/11/2015	36,31	5,67	7,88	30,64	0,00	0,00
PY	2/12/2015	1,70	0,05	0,66	1,65	0,00	0,00
PY	8/12/2015	0,80	0,28	0,00	0,52	0,00	0,00
PY	16/12/2015	6,61	0,94	0,00	5,67	0,00	0,00
PY	24/12/2015	10,39	1,13	2,08	9,25	0,00	0,00
PY	5/01/2016	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00
PY	13/01/2016	0,80	0,00	0,66	0,80	0,00	0,00
PY	17/01/2016	0,61	0,05	0,00	0,57	0,00	0,00
PY	25/01/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	31/01/2016	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	10/02/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	15/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	28/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	3/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	13/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	14/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	8/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	21/09/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PY	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	3/10/2016	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	12/10/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

PY	21/10/2016	4,49	0,19	2,55	4,30	0,00	0,00
PY	25/10/2016	7,84	0,52	2,74	7,22	0,09	0,00
PY	31/10/2016	1,46	0,05	0,71	1,42	0,00	0,00
PY	10/11/2016	1,75	0,09	0,80	1,65	0,00	0,00
PY	21/11/2016	0,28	0,19	0,00	0,09	0,00	0,00
PY	29/11/2016	0,61	0,47	0,00	0,14	0,00	0,00
PY	6/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	19/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/12/2009	1,18	0,00	0,00	1,13	0,00	0,05
DAY	29/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	8/01/2010	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
DAY	14/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	18/01/2010	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
DAY	25/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	1/02/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	18/02/2010	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
DAY	28/02/2010	0,14	0,00	0,05	0,14	0,00	0,00
DAY	11/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	25/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	30/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	4/10/2010	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	18/10/2010	0,09	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
DAY	8/11/2010	0,85	0,38	0,14	0,33	0,14	0,00
DAY	16/11/2010	1,23	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
DAY	23/11/10	1,94	1,37	0,24	0,57	0,00	0,00
DAY	29/11/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	6/12/2010	0,85	0,80	0,05	0,05	0,00	0,00
DAY	13/12/2010	0,52	0,00	0,05	0,33	0,05	0,00
DAY	20/12/10	0,33	0,09	0,05	0,24	0,00	0,00
DAY	27/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	3/01/2011	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/01/2011	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/01/11	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	24/01/2011	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	7/02/2011	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
DAY	14/02/11	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	21/02/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	28/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	28/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	4/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	11/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	25/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAY	3/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	5/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	12/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	21/09/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	26,9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	3/10/2011	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	11/10/2011	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
DAY	31/10/2011	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
DAY	5/11/2011	0,33	0,00	0,00	0,24	0,09	0,00
DAY	7/11/2011	1,79	0,94	0,19	0,71	0,14	0,00
DAY	15/11/2011	1,70	0,28	0,24	0,38	0,94	0,09
DAY	21/11/2011	5,95	0,28	0,00	4,72	0,66	0,28
DAY	29/11/2011	0,80	0,28	0,14	0,42	0,05	0,05
DAY	12/12/2011	0,14	0,00	0,05	0,09	0,05	0,00
DAY	19/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	27/12/2011	0,85	0,14	0,61	0,66	0,05	0,00
DAY	3/01/2012	0,71	0,14	0,14	0,52	0,05	0,00
DAY	9/01/2012	0,09	0,00	0,05	0,09	0,00	0,00
DAY	16/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	23/01/2012	0,24	0,05	0,00	0,19	0,00	0,00
DAY	30/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	13/02/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	23/02/2012	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
DAY	5/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	12/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	22/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	26/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	3/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	9/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	16/04/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	6/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/09/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	26/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	1/10/2012	0,85	0,00	0,28	0,85	0,00	0,00
DAY	15/10/2012	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
DAY	30/10/2012	1,46	0,05	0,09	1,42	0,00	0,00
DAY	5/11/2012	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
DAY	12/11/2012	4,86	1,09	0,24	3,78	0,00	0,00
DAY	19/11/2012	4,72	3,78	0,00	0,94	0,00	0,00
DAY	3/12/2012	1,27	0,00	0,76	0,52	0,00	0,00
DAY	17/12/2012	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	26/12/2012	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
DAY	3/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	7/01/2013	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00

DAY	14/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	21/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	29/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	4/02/2013	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
DAY	18/02/2013	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
DAY	26/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	4/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	12/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	22/03/2013	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
DAY	1/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	8/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	15/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	24/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	9/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/09/2013	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
DAY	23/09/2013	0,52	0,00	0,05	0,14	0,38	0,00
DAY	30/09/2013	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
DAY	7/10/2013	0,24	0,05	0,00	0,19	0,00	0,00
DAY	15/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	28/10/2013	1,32	0,00	0,05	0,05	1,27	0,00
DAY	4/11/2013	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
DAY	11/11/2013	0,90	0,00	0,28	0,42	0,47	0,00
DAY	21/11/2013	2,03	0,28	0,00	1,75	0,00	0,00
DAY	26/11/2013	1,65	0,05	0,05	0,24	1,37	0,00
DAY	2/12/2013	0,33	0,05	0,05	0,09	0,19	0,00
DAY	9/12/2013	1,75	0,28	0,00	1,46	0,00	0,00
DAY	17/12/2013	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
DAY	20/01/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	25/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	27/01/2014	0,33	0,00	0,19	0,19	0,14	0,00
DAY	3/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	12/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	24/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	22/03/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	28/03/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	17/09/2014	0,57	0,00	0,19	0,57	0,00	0,00
DAY	22/09/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	29/09/2014	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
DAY	27/10/2014	0,24	0,00	0,05	0,24	0,00	0,00
DAY	4/11/2014	0,90	0,00	0,09	0,90	0,00	0,00
DAY	10/11/2014	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
DAY	26/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	4/12/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

DAY	8/12/2014	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
DAY	19/12/2014	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	22/12/2014	0,38	0,00	0,19	0,38	0,00	0,00
DAY	5/01/2015	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
DAY	22/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	30/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	5/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	23/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	4/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/03/2015	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
DAY	16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	23/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	2/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	15/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	28/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	5/10/2015	8,07	0,00	7,51	8,07	0,00	0,00
DAY	14/10/2015	1,32	0,00	0,57	1,32	0,00	0,00
DAY	21/10/2015	0,90	0,00	0,47	0,90	0,00	0,00
DAY	26/10/2015	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
DAY	3/11/2015	0,19	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00
DAY	11/11/2015	0,24	0,09	0,00	0,14	0,00	0,00
DAY	16/11/2015	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00
DAY	24/11/2015	0,42	0,05	0,00	0,38	0,00	0,00
DAY	8/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	16/12/2015	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
DAY	24/11/2015	0,42	0,05	0,00	0,38	0,00	0,00
DAY	30/12/2015	0,57	0,00	0,19	0,57	0,00	0,00
DAY	3/01/2016	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
DAY	13/01/2016	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
DAY	17/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	25/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	10/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	15/02/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	28/02/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	3/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	13/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	8/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	14/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	21/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	29/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAY	3/10/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	12/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	21/10/2016	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
DAY	25/10/2016	0,76	0,00	0,09	0,76	0,00	0,00
DAY	31/10/2016	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
DAY	10/11/2016	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	21/11/2016	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00
DAY	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	6/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	19/12/2016	0,71	0,47	0,00	0,24	0,00	0,00
DAY	27/12/2016	0,90	0,05	0,33	0,85	0,00	0,00
DAY	2/01/2017	0,85	0,47	0,05	0,38	0,00	0,00
DAY	10/01/2017	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	17/01/2017	0,80	0,71	0,00	0,09	0,00	0,00
DAY	23/01/2017	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
DAY	31/01/2017	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	6/02/2017	0,47	0,09	0,00	0,38	0,00	0,00
DAY	21/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	6/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	15/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	20/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	3/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	9/10/2017	0,14	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00
DAY	20/10/2017	0,19	0,05	0,09	0,14	0,00	0,00
DAY	31/10/2017	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
DAY	6/11/2017	0,99	0,00	0,57	0,99	0,00	0,00
DAY	17/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAY	28/11/2017	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00